

EKSISTENSI MANUSIA DI TENGAH MEDIA SOSIAL: PANDANGAN JEAN-PAUL SARTRE

Hilary Tiwi Dara Nganso

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
hilarynganso@gmail.com

Abstrak: Perkembangan media sosial pada era digital telah memengaruhi cara manusia memandang dirinya sendiri dan membentuk identitas sosialnya. Media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi tempat untuk mencari pengakuan dan validasi dari orang lain. Fenomena tersebut menyebabkan munculnya pencitraan diri, kecemasan sosial, serta hilangnya autentisitas manusia akibat tuntutan untuk selalu terlihat sempurna. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh media sosial terhadap eksistensi manusia modern melalui perspektif filsafat eksistensialisme Jean-Paul Sartre. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Sumber utama penelitian berasal dari buku "*Being and Nothingness*" dan "*Existentialism Is a Humanism*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial mendorong manusia membentuk identitas berdasarkan penilaian sosial dan validasi publik. Konsep *existence precedes essence* dan *bad faith* dari Sartre menunjukkan bahwa banyak individu belum sepenuhnya hidup secara autentik karena lebih mengikuti standar sosial dibandingkan menjadi dirinya sendiri. Oleh karena itu, manusia modern perlu memahami pentingnya kebebasan dan tanggung jawab dalam mempertahankan identitas diri di tengah perkembangan media sosial.

Kata kunci: eksistensi manusia, media sosial, Jean-Paul Sartre, autentisitas, eksistensialisme.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan media sosial pada era modern telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Media sosial yang awalnya hanya ditujukan sebagai media komunikasi, sekarang memiliki fungsi lain, yaitu menjadi tempat manusia mengekspresikan diri, membangun identitas, serta mencari pengakuan dari orang lain (Pratama et al., 2024). Kehadiran platform seperti Instagram, TikTok, dan X membuat manusia semakin mudah membagikan kehidupan pribadinya kepada publik. Namun, di balik kemudahan tersebut, menyebabkan munculnya permasalahan seperti kecemasan sosial, ketergantungan terhadap validasi, hingga hilangnya jati diri akibat adanya standar sosial media supaya kita selalu terlihat sempurna (Pratama et al., 2024).

Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan bahwa manusia modern sering kali membentuk citra diri berdasarkan penilaian orang lain. Bahwa individu menampilkan kehidupan yang berbeda dari kenyataan demi mendapatkan perhatian dan penerimaan sosial. Akibatnya manusia lebih fokus pada bagaimana dirinya dilihat oleh orang lain dibandingkan memahami dirinya sendiri sebagai manusia otentik (Sartre, 1956a). Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai eksistensi manusia di era digital, khususnya terkait kebebasan manusia dalam menentukan identitas dirinya.

Seorang filsuf yang menyatakan pandangan mengenai eksistensialisme, yaitu Jean-Paul Sartre. Ia berpandangan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk menentukan dirinya sendiri. Sartre berpendapat bahwa manusia tidak memiliki identitas yang tetap sejak lahir, melainkan membentuk dirinya melalui pilihan dan tindakan dalam hidup (Sartre, 1956b). Pemikiran Sartre mengenai kebebasan, tanggung jawab, dan autentisitas menjadi relevan untuk memahami perilaku manusia modern di media sosial yang sering kali dipengaruhi oleh tuntutan sosial dan mencaai validasi.

Berdasarkan fenomena tersebut, pembahasan mengenai eksistensi manusia di tengah media sosial menjadi penting untuk memahami bagaimana perkembangan teknologi

memengaruhi cara manusia memandang dirinya sendiri serta bagaimana manusia mempertahankan keaslian identitasnya di era digital.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana media sosial memengaruhi eksistensi dan identitas manusia modern?
2. Bagaimana pandangan Jean-Paul Sartre mengenai kebebasan dan autentisitas relevan dengan fenomena media sosial saat ini?

Hipotesis

Media sosial memengaruhi eksistensi manusia modern dengan mendorong individu membentuk identitas berdasarkan penilaian dan validasi sosial. Dalam perspektif Jean-Paul Sartre, kondisi tersebut menunjukkan bahwa banyak manusia belum sepenuhnya hidup secara autentik karena lebih mengikuti standar media sosial dibandingkan menjaid dirinya sendiri (Sartre, 1956a).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Data diperoleh melalui kajian terhadap berbagai sumber tertulis, seperti buku filsafat, jurnal, artikel, dan referensi ilmiah yang berkaitan dengan eksistensi manusia, media sosial, serta pemikiran Jean-Paul Sartre mengenai eksistensialisme (Pratama et al, 2024).

Sumber utama yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah buku karya seorang filsuf Bernama Jean-Paul Sartre, dengan judul "*Being and Nothingness*" dan "*Existentialism Is a Humanism*". Penelitian dilakukan dengan menganalisis konsep kebebasan, autentisitas, dan tanggung jawab menurut Sartre, kemudian mengaitkannya dengan fenomena penggunaan media sosial pada kehidupan modern.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan teori yang digunakan lalu menganalisis relevansinya terhadap kondisi masyarakat saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan media sosial telah mengubah cara manusia memandang dirinya sendiri dan berinteraksi dengan orang lain. Media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi tempat untuk membentuk identitas dan memperoleh pengakuan sosial (Pratama et al., 2024). Banyak individu menampilkan citra diri tertentu agar terlihat menarik, sukses, atau sempurna di hadapan publik. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kehidupan manusia modern semakin dipengaruhi oleh penilaian sosial di dunia digital.

Menurut Jean-Paul Sartre dalam "*Existentialism Is a Humanism*", manusia merupakan makhluk yang bebas menentukan dirinya sendiri. Sartre menjelaskan konsep *existence precedes essence*, yaitu manusia tidak memiliki identitas, tetapi membentuk dirinya melalui pilihan dan tindakan (Sartre, 1956b). Dalam konteks media sosial, manusia bebas menentukan bagaimana dirinya ingin ditampilkan di ruang digital. Namun, kebebasan tersebut seringkali kali digunakan untuk membangun citra yang sesuai dengan ekspektasi masyarakat dibandingkan merenungkan diri yang sebenarnya.

Selain itu, dalam "*Being and Nothingness*", Sartre menjelaskan konsep *bad faith* atau ketidakautentikan. Konsep ini menggambarkan keadaan ketika manusia berpura-pura menjadi sesuatu demi kenyamanan atau penerimaan sosial (Sartre, 1956a). Fenomena tersebut dapat dilihat pada pengguna media sosial yang menampilkan kehidupan sempurna, mengikuti standar media sosial, atau membentuk persona yang jauh dari selera personal demi mendapatkan validasi dari orang lain. Akibatnya, manusia menjadi semakin bergantung pada jumlah *like*, komentar, dan pengakuan sosial sebagai ukuran nilai dirinya.

Sartre juga menjelaskan bahwa keberadaan orang lain dapat memengaruhi cara manusia memandang dirinya sendiri (Sartre, 1956a). Dalam media sosial, manusia sering kali melihat dirinya berdasarkan penilaian publik. Hal ini menyebabkan munculnya kecemasan sosial, rasa tidak percaya diri, serta ketakutan untuk tidak diterima dalam lingkungan digital. Banyak individu akhirnya kehilangan kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri karena terlalu berusaha memenuhi standar sosial yang ada di sosial media.

Berdasarkan pandangan Sartre, manusia seharusnya hidup secara autentik dengan menerima kebebasan dan tanggung jawab atas dirinya sendiri (Sartre, 1956b). Media sosial pada dasarnya dapat menjadi sarana positif untuk berekspresi dan berkomunikasi, tetapi manusia perlu menyadari bahwa identitas diri tidak seharusnya ditentukan oleh validasi sosial. Dengan demikian, manusia modern perlu menjaga keaslian dirinya agar tidak kehilangan makna eksistensinya di tengah perkembangan dunia digital.

KESIMPULAN

Perkembangan media sosial memberikan pengaruh besar terhadap eksistensi manusia modern. Media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga menjadi tempat manusia membentuk identitas dan mencari pengakuan sosial. Akibatnya, banyak individu cenderung menampilkan citra diri yang sesuai dengan ekspektasi dunia maya dibandingkan menunjukkan dirinya secara autentik.

Berdasarkan pandangan Jean-Paul Sartre dalam buku "*Existentialism Is a Humanism*" dan "*Being and Nothingness*", manusia memiliki kebebasan untuk menentukan dirinya sendiri melalui pilihan dan tindakan (Sartre, 1956a; Sartre 1956b). Namun, kebebasan tersebut juga disertai tanggung jawab untuk hidup secara autentik. Fenomena pencitraan diri dan ketergantungan terhadap validasi di media sosial menunjukkan bahwa manusia modern sering kali belum sepenuhnya hidup sebagai dirinya sendiri.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Sartre masih relevan untuk memahami kehidupan manusia di era digital. Manusia perlu menyadari bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh penilaian orang lain di media sosial, melainkan oleh bagaimana ia memahami dan menjalani kehidupan secara autentik.

DAFTAR PUSTAKA

- Pratama, K., Tatubeket, E., Gori, H., Amsal. (2024). Menindak Degradasi Bermedia Sosial Dalam Perspektif Jean Paul Sartre. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(1), 203-220. <https://doi.org/10.62383/wissen.v2i1.61>
- Sartre, Jean-Paul. (1956a). *Being and Nothingness*. New York: Philosophical Library.
- Sartre, Jean-Paul. (1956b). *Existentialism Is a Humanism*. New York: Philosophical Library.